

**БОСИМЛИ ТЕМИР ҚУВУРЛАРНИНГ ХИЗМАТ МУДДАТИНИ
УЗАЙТИРИШ, ИЗОЛЯЦИЯ ҚАТЛАМИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ**

Сайидов М.Т.

Ирригация ва сув муаммолари ИТИ лаборатория мудири,
техника фанлари бўйича фалсафа доктори, PhD,

Камалов Ж

мустақил тадқиқотчи,

Шодмонов С.А

мустақил тадқиқотчи,

Неъматов Д.Б

таянч докторант.

Аннотация. Мақолада, босимли қувурларни таъмирлаш, хизмат муддатини узайтиришда жаҳон тажрибасининг замонавий ютуқлари ўрганилган.

Калит сўзлар: коррозия, насос станцияси, изоляция қатлами, босимли қувурлар, қувурларнинг санацияси.

Аннотация. В статье рассмотрены современные достижения мирового опыта ремонта напорных трубопроводов, продления срока их службы.

Ключевые слова: коррозия, насосная станция, слой изоляции, напорные трубы, восстановление трубопроводов.

Annotation. The article considers the modern achievements of the world experience in the repair of pressure pipelines, extending their service life.

Keywords: corrosion, pump station, insulation layer, pressure pipes, pipe sanitation.

Марказий Осиё давлатларида сув ресурсларни бошқариш ва улардан самарали фойдаланиш иқтисодиётнинг барча тармоқлари жумладан саноат, қишлоқ ва сув хўжалиги, уй-жой коммунал хўжалиги соҳаларининг

ривожланишида муҳим омил ҳисобланади. Республикамиздаги 4,3 млн гектар суғориладиган майдонларнинг 55 % дан ортиғи насос станциялари орқали олинадиган сув ресурслари билан суғорилади.

Сув хўжалиги вазирлик тасарруфидаги насос станцияларда жами 2846,6 км босимли қувурлар мавжуд бўлиб, шундан 21 фоизи ёки 596,2 км қисми таъмирталаб. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра уларни алмаштириш ва реконструкция қилиш учун 764,0 млрд.сўм маблағни талаб этади. 2018-2019 йилларда 29,4 км узунликдаги босимли қувурларда таъмирлаш-тиклаш ишлари бажарилган. Бу кўрсаткичлар эса босимли қувурларни таъмирлаш, тиклаш вазифаларининг нақадар муҳим эканлигини белгилаб беради [2].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 24-февралдаги “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарорининг 2-иловасида, мазкур йилларда энг камида 84,6 км узунликдаги йирик босимли қувурларни қуриш ва реконструкция қилиш вазифаси белгиланган.

Республикамизда “Олмалик кон металлургия комбинати” АЖ, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, “Ўзбекнефтгаз” МХК, “Навоий КМК”, “Тошкент темир-терсак, рангли металл чикиндиларини тайёрлаш ва қайта ишлаш заводи” АЖ, “Ўзэлтехсаноат” АК, “Ўзметкомбинат” АЖ, “Бектемир металл конструкциялари” ИП МЧЖ каби йирик корхоналар томонидан металл маҳсулотларини ишлаб чиқариш, уларга техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ва тиклаш, хизмат муддатини узайтиришда инновацион лойиҳаларни амалиётга жорий этиш вазифалари муайян даражада бажарилмоқда. Бунда, босимли қувурларнинг хизмат муддатини оширишда жаҳон стандарига мос технологиялар қўлланилмоқда. Ушбу натижалар саноат ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида ишлатиладиган металл қувурларнинг хизмат муддатини оширишга ва улардан ишончли, самарали фойдаланишда муҳим омиллардан бири эканлигини белгилаб беради. Қуйида қувурларнинг хизмат муддатини узайтириш усуллари келтирилган [3].

Қувурларнинг ичига пластик қувур ўтказиш усули.

Ҳозирги кунда оммавий бўлган усуллардан бири ҳисобланиб, қувурларнинг ичига пластик, эгулувчан қувурларни узатиш орқали амалга оширилади. Бу усулдан фойдаланиш жараёнида яхлит қувурнинг узунлиги бўйича жойида таъмирлаш имконини беради. Wavin ишлаб чиқарувчиси томонидан ПЭ-100 пластик узун қувурларини мисол қилиш мумкиндир. Subline технологияси асосида ПЭ туридаги турли диаметрда тайёрланган қувурларни фойдаланишдаги таъмирланаётган қувурлар ичига температура остида гидравлик босим билан узатиш орқали амалга оширилади. Subline қувури эски қувур ичига киритилган кейин деворга ўз ўзидан ёпишади. Европанинг кўплаб мамлакатларида бир қанча компаниялар томонидан канализация ва дренаж тармоқларидаги босимли қувурлар мазкур технологиялар асосида таъмирланади.

1-расм. Қувурнинг узунлиги бўйича пластик қувур узатиш усули ва Subline технологияси асосида қувурларни санация қилиниши.

Қувур ичига қувур усули.

Ушбу усул ҳам ривожланган мамлакатлар тажрибасидан муваффақиятли ўтган бўлиб иқтисодий ва техник жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга. Бу усулдан фойдаланиб ичимлик суви, газ ва канализация тармоқларидаги қувурларни таъмирлаш амалга оширилади. Уни амалга ошириш жараёнида дастлаб қувурнинг ички қисмини босим юбориш ёки механик усулда тозалаш ишларини бажаргандан кейин махсус машина механизми орқали пластик ёки темир қувурлар қувурнинг ички қисмига киритилади. Ҳозирги кунда кўплаб давлатлар масалан, Хитой Халқ Республикаси, Германия, Россия каби мамлакатларда синовдан ўтган ишончли усуллардан бири саналади.

2-расм. Машина ва механизмлардан фойдаланиб қувур ичига қувур узатиш жараёни.

3-расм. Compact Pipe - янги қувурларнинг ичига заводнинг ўзида пластик қувурларни киритиш орқали ясалиши.

Бунда пластик қувурларнинг кўндаланг кесимини 35% гача кичрайтирилиб, шу усулда қувурларнинг ичига йўналтирилади ва босим узатиш орқали қувур ичида шиширилиб айлана шаклига келтирилади.

Compact Pipe- куйидаги асосий компонентлардан иборат бўлади.

Барабан айланиш қурилмаси, мотор, компрессор ва қўшимча асбоб ускуналарнинг яхлит ишлаши натижасида механизм ишга тушади ва пластик қувурнинг қувур ички қисмига узатади.

Чоклаш усули (Чулка).

Ҳозирги кунда ушбу усулдан дунёнинг 40 дан ортиқ мамалакатлари канализация ва ёмғир сувлари қувурларини таъмирлашда, газ-кимё тармоқларидаги фойдаланилаётган қувурларда қўллайдилар. Диаметри 60 мм дан 3000 мм гача бўлган босимли қувурларни қайта тиклашда қўлланилиб, махсус буюртма асосида ихтиёрий узунликда ва 3 мм дан 42 мм гача бўлган қалинликдаги каучик, полимер ва бошқа маҳсулотлар асосида тайёрланади. Бундан ташқари у турли шаклдаги (айлана, овал ва бошқа) трубаларни таъмирлаш имконини беради. Босим остида қувур ичига узатилиб, қувурнинг ички турли буралишларида, ёриқларида, ўзининг ҳолатини сақлаб қолади. Бунда қувурнинг хавfli жойларини тўлиқ беркитади. Бу жараён бир неча соатда тўлиқ ўзининг ишчи кўринишини тиклайди.

Swagelining усули.

Бу усулдан асосан чўян, пўлатдан бўлган босимли қувурларини таъмирлашда фойдаланилади. Бунда полителин қувурларни пайвандлаш, иситиш орқали бир бирига улашни амалга оширилади. Бу йўналишда Дания компаниялари ижобий ишларни амалга оширган.

Channeline усули.

Катта диаметрдаги қувурларини таъмирлашда асосий етакчи усуллардан бири ҳисобланади. Масалан, 1000 мм ва ундан юқори бўлган диаметрдаги қувурларни таъмирлашда муҳим ўринни эгаллайди.

Ҳозирги кунда Россия, Америка, Германия, Италия, Франция, Испания, Полша, Венгрия, Хитой, Филиппин, Буюк Биритания каби давлатларда босимли турли материаллардаги қувурларни таъмирлаш, уларни санация қилиш (қайта тиклаш) бир қанча технологиялари турли компаниялар томонидан ишлаб чиқилиб, улар амалиётда жорий қилинган. Бу бўйича жаҳон стандартлари ҳам

қўлга киритилган. Бу компанияларга ЗАО "Пер Аар-слефф" ни мисол қилишимиз мумкиндир.

Босимли қувурларнинг ичида содир бўлган кичик муаммоларни бартараф этишда қуйидаги усуллардан фойдаланиб қайта тиклаш ишлари амалга оширилади.

- ✓ юқори босим остида гидродинамик тозалаш;
- ✓ чиқиб кетувчи роботларни юритиш;
- ✓ чўтка узатиш орқали;
- ✓ занжирли қурулмалар ёки чўтка узатиш орқали тозалаш.

4-расм. Қувурларнинг тозалашда ичига чўтка ёки занжирли узатмалари ускуналари.

Қувурларни таъмирлаш учун технолигиялар ёки усулларни танлашда дастлаб уларда кузатилган муаммоларнинг умумий ёки хусусий ҳолатларидан келиб чиқиб амала оширилади. Қувурларнинг барча яхлит қисмларида содир бўлган бузилишларни ананавий усуллар, технологиялар асосида бартараф этилади. Аксинча, унинг бир қисмида кузатилган муаммоларда, яъни уларда мусорларнинг тўпланиши, тиқилиши каби кузатилган муаммоларда эса юқоридаги усуллардан, яъни гидродинамик босим узатиш ёки унинг ичига чўтка юбориш усулларини қўллаш орқали уларни тозалаш, хизмат муддатларини ошириш таъминланади.

5. Йирик ва кичик насос станцияларининг босимли қувурлари.

6-расм. Қувурларнинг жойида таъмирланиши.

Темир қувурларнинг изоляция қатламини мустаҳкамлашда уларнинг ишлаш шароитидан келиб чиқиб, ананавий усулларда фарқли равишда қувур ичига қувур, чоклаш (чулка) усуллари ва Subline технологияларидан фойдаланиш тавсия қилинади. Ушбу усуллар ва технологияларнинг қўлланилиши натижасида темир қувурларнинг хизмат муддатини ўртача 20 йилгача ошириш, иш ҳажми ва харажатларни камайтириш, атроф-муҳит ва бошқа муҳандислик иншоотларига бўладиган ҳавфларнинг олдини олиш имкониятини яратади.

Сув хўжалиги объектларида, Амударёдан сув олувчи каналларда оқим лойқалигининг (ўртача $2-3 \text{ кг/м}^3$, баҳорги мавсумда эса 10 кг/м^3) юқорилиги сабабли босимли қувурларда чўкиндиларнинг чўкиши интенсив равишда кузатилади. Бу эса ўз навбатида қувурларнинг коррозияга учраши, емрилиши каби салбий таъсирини кўрсатади. Шу сабабли насос станциялари ва бошқа

объектлардаги босимли темир қувурларнинг ишлаш муддатини узайтиришда қувурларнинг ҳолати бўйича йилига бир марта диагностика қилиш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, қувурларнинг ичига лойқа тупроқ ўтириб қолган ҳолларида уларни чўтка, занжирли узатмалар ва бошқа кичик механизмлар ёки қўл кучи ёрдамида тозалаш, чиқариб ташлаш ишлари бажарилади. Бу ҳам қувурнинг емрилиши, чириши ва коррозиянинг олдини олишга имкони беради.

Юқорида келтирилган усуллар ва технологиялардан фойдаланиб, узоқ ва ўртача узунликда, шунингдек ўртача сарф ва кичик босимдаги ер ости ва усти сув узатиш (суюқлик ёки газда ҳам) қувурларини таъмирлаш, хизмат муддатини оширишда яққол ўзининг самараси беради [1].

Маълумки, сув хўжалигининг йирик босимли насос станцияларида катта диаметрдаги қувурлардан фойдаланилади. Насос станцияларни эксплуатация қилиш жараёнида, катта ҳажмдаги сувни юқорига чиқаришда мазкур босимли қувурларда кучли вибрация (титраш) жараёнлари, сувнинг қувурга катта тезликдаги урилиши билан катта босим кучи кузатилади. Шунингдек, оқимдаги лойқалик миқдорининг катталиги ва доимий кузатилиши қувурларга ўзининг катта салбий таъсирини кўрсатиб, унинг қалинлигини камайтириш ва емрилишига олиб келади. Ушбу ҳолатларда қувурларни таъмирлаш жудда ҳам мураккаб бўлиб, амалиётда ўзининг қийинчилигини туғдиради. Бундай ҳолларда юқори малакали мутахассислар томонидан пайвандлаш усулидан фойдаланиб, қувурлар муайян даражада таъмирланади ва фойдаланишда давом эттирилади. Мазкур шароитларни инобатга олиб, сувнинг юқори босимида ишловчи қувурларни таъмирлаш ҳозирга қадар муҳим масала бўлиб қолмоқда. Юқорида келтирилган ишларини амалга оширишда, жаҳоннинг илғор ривожланган давлатларида синовдан ўтган техника ва технологияларни олиб келиш, уларни амалиётда қўллаш орқали қувурларнинг хизмат муддатини ошириш, соҳани янада ривожлантиришнинг муҳим омили ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институтида 2018 йилда бажарилган “Босимли темир қувурлар хизмат муддатини узайтириш учун

изоляция қатламини мустаҳкамлаш технологияларини жорий қилиш бўйича тавсия ишлаб чиқиш” мавзусидаги хўжалик шартномаси бўйича илмий-тадқиқот иши.

2. Сув хўжалиги вазирлиги ҳисоботлари маълумотлари.
3. Интернет маълумотлари.

